

ТИПЫ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГНЕЗД В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Атаева Рануша Рашидовна

Университет общественной безопасности Республики Узбекистан,

г. Ташкент, Узбекистан

E-mail: ataeva.r.r@gmail.com

***Аннотация.** Статья посвящена одной из актуальных тем русского синхронного словообразования – строению словообразовательных гнезд в русском языке, в частности формальному строению поливершинных словообразовательных гнезд.*

***Ключевые слова:** словообразовательное гнездо, поливершинное словообразовательное гнездо, акцентные варианты, лексико-морфологические варианты, фонематические варианты, формальное строение подгнезд, асимметрия.*

TYPES OF DERIVATIVE NESTS IN THE RUSSIAN LANGUAGE

Atayeva Ranusha Rashidovna

University of Public Security of the Republic of Uzbekistan,

Tashkent, Uzbekistan

E-mail: ataeva.r.r@gmail.com

***Annotation.** The article is devoted to one of the topical issues of Russian synchronous word formation - the structure of word-formation nests in the Russian language, in particular, the formal structure of polyvertex word-formation nests.*

***Key words:** word-formation nest, polyvertex word-formation nest, accent variants, lexical and morphological variants, phonemic variants, formal structure of subnests, asymmetry.*

Вариантность (вариативность) является фундаментальным и универсальным свойством человеческого языка вообще и отдельных языков в частности, и характеризует способ существования и функционирования отдельных единиц языка и языковой системы в целом. Диалектическое единство и противопоставленность варианта и инварианта в языковой системе базируются

на свойствах инварианта аккумулировать в себе свойства множества вариантов, существовать как некая абстракция, а не отдельно взятый объект, являться признаком сложной, высокоразвитой системно-структурной организации и быть применимым только к тем лингвистическим объектам, которые обладают общими и существенными для данных объектов свойствами.

Вариант предполагает существование инварианта и включает в себе изменчивость и в то же время устойчивость (постоянство), которые являются необходимым условием его существования.

В современной лингвистической науке существуют четкие и недвусмысленные положения, позволяющие относить те или иные модификации в слове к лексическим формам слова: наличие общего корня, наличие внутренних отличий при наличии лексико-семантической общности (когда речь идет о лексико-семантических вариантах), сосуществование формальных лексических вариантов на синхронном срезе языка, функционирование их в единой языковой системе.

Формальные лексические варианты рассматриваются как языковые факты на синхронном срезе языка, то есть сосуществуют в определенный момент времени, в то же время, отражая тот или иной эволюционный этап развития языковой системы. Формальные лексические варианты классифицируются на фонематические варианты (*бриллиант // брильянт*), акцентные варианты (*Аир // аИр*), лексико-морфологические варианты (*рельс // рельса*).

Словообразовательное гнездо является языковой единицей, в которой все компоненты определенным образом соотносятся со словом, являющимся вершиной гнезда. С точки зрения количества вершин гнезда, можно говорить о стандартных гнездах типа *валить, дом, новый* (их подавляющее большинство), поливершинных типа *ноль // нуль; бивак // бивуак; браман // брамин // брахман* и гнездах с нереализованными вершинами типа **хитить // хищать*. Словообразовательное гнездо характеризуется определенной асимметрией плана выражения и плана содержания (формы и содержания), которая выражается в целом ряде закономерных признаков: наличие избыточного количества производных с одним и тем же словообразовательным значением в пределах одного гнезда (*новьØ, нов-изна, нов-ина; ходØ, ходь-ба; клохта-нье, клокта-није*), а также лакун, то есть отсутствие предназначенного системой производного (например, *синий – синить, серый – отсутствие производного*, а также в поливершинных словообразовательных гнездах *чабр-ец (чебр-ец), халиф-ат (калиф-ат), несусветн-о (несосветн-о), но клоктун (клохт-ун отсутствует), квоч-ка (квош-ка отсутствует)*; транспозиционных отношений

типа «действие - действие» (*ходить - ход*), «признак - признак» (*белый – бел*, *новый - нов*).

Таким образом, можно сказать, что семантическая структура словообразовательного гнезда не накладывается симметрично на его формальную структуру.

Поливершинным называется такое гнездо, вершинами которого являются несколько производных слов. Это могут быть стилистически нейтральные лексические варианты типа *валериана // валерьяна*, *акант // аканф*, *бриллиант // брильянт*, *голавль // головль*, *бытие // бытиё*, формирующие одно гнездо или два и более подгнезд, выступающие по отношению друг к другу как равнозначные в структурном плане. При подаче в «Словообразовательном словаре русского языка» вершины таких гнезд графически находятся на одном уровне.

При расширенном понимании поливершинным словообразовательным гнездом мы будем называть такое гнездо, вершинами которого являются не только варианты, но и дифференциальные формы, различающиеся стилистически или по другим признакам, типа *золото // злато (устар.)*, *сквозь // скрозь (устар., обл.)*, *кофе // кофий (прост.)*.

Таким образом, поливершинные гнезда классифицируются в зависимости от характера вариативности вершины (акцентные (*тво'рог // тво́ро'г*), фонематические (*бобр // бобёр*), лексико-морфологические (*арабеска // арабеск*), акцентно-лексико-морфологические (*кАпсула // кАпсЮля*, *кРАтер // кратЕра*), акцентно-фонематические (*пергАмен // пергамЕнт // пергамИн*)), а также в зависимости от состава и формально-семантического строения подгнезд (симметричные (*валерьяна//валериана*), асимметричные (*алгоритм//алгорифм*), совмещенные (*георгин//георгина*)).

Поливершинные словообразовательные гнезда формируются различными способами: акцентные и лексико-морфологические варианты обычно образуют гнезда совмещенного типа, производные которых равновозможны на базе любого из вариантов; фонематические варианты способны образовывать два и более самостоятельных подгнезда с симметричной или асимметричной структурой.

Асимметрия в поливершинных словообразовательных гнездах русского языка является одним из основных свойств их структуры и носит различный характер. Она проявляется на уровне строения гнезда в целом: возможны гнезда с двумя подгнездами, одно из которых (второе) является нулевым; с двумя подгнездами, включающими производные с различной словообразовательной структурой; с двумя подгнездами, включающими производные как с различной,

так и с идентичной словообразовательной структурой. Различным может быть и формальное строение подгнезд внутри одного подтипа.

Каждый тип поливершинных гнезд характеризуется особенностями строения словообразовательных цепочек. Так, в поливершинных словообразовательных гнездах асимметричного типа с нулевым подгнездом встречаются как бинарные, так и полинарные (трех-, четырех-, пятикомпонентные) словообразовательные цепочки с преобладанием бинарных. Характерными для этих гнезд частеречными моделями являются следующие: N – N, N – A, N – V, N – A – Adv, N – A – N, N – V – V, N – V – N, N – N – A, N – N – N, N – V – V – N, N – V – V – V, N – V – V – V – V, Межд. – N, Звукоподражание – V, Межд. – V – V, Межд. – V – V – V, Межд. // Звукоподражание – V – N, Межд. – V – N.

Что касается гнезд, в которых в обоих подгнездах есть производные, то в них преобладают бинарные при наличии трех-, четырех- и пятикомпонентных цепей: N – N, N – A, A – Adv, V – N, V – V, V – A, N – V, V – A – N, N – A – Adv, V – V – V, V – V – V – N, V – V – V – V, V – V – N – N, N – N – A – N, V – V – A – Adv, V – V – V – N – N, V – V – V – Причастие – N.

Словообразовательные цепи в симметричных гнездах двухкомпонентные, построены по моделям: N – N, N – A.

В совмещенных гнездах можно отметить наличие следующих моделей: N – A, N – V, N – Adv, N – A – A, N – A – Adv, N – A – V, N – V – V, N – V – N, N – N – A, N – N – N, N – V – V – V, N – V – V – N, N – N – N – V, N – N – A – V, N – V – V – Причастие, Межд. // Звукоподражание – N, Межд. // Звукоподражание – V – V, Межд. // Звукоподражание – V – N – N, Межд. // Звукоподражание – V – N, N – N, N – A – N.

В каждом типе поливершинных словообразовательных гнезд представлены производные, образованные различными аффиксальными способами. Они составляют абсолютное большинство на всех ступенях словообразования. Сложные, сложносокращенные слова и субстантиваты менее продуктивны и проявляют избирательность по отношению к вариантности вершины.

Итак, симметричные гнезда обычно возглавляются вариантными вершинами фонематического типа; асимметричные – вершинами фонематического и лексико-морфологического типа; совмещенные – вершинами лексико-морфологического и акцентного типа.

Список литературы:

1. Mengliyeva S. S. HARBIY OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA INGLIZ TILINI O 'QITISH ORQALI INNOVATSION METODLARNI QO 'LLASH //PEDAGOGS jurnali. – 2023. – Т. 30. – №. 2. – С. 22-25.
2. Менглиева, Сунбула. "Increasing the professional competence of cadets through the method of projects." Общество и инновации 3.10/S (2022): 296-300.
3. Ширинова, Нилуфар Джаббаровна, and Мухайе Хасановна Давлатова. "МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПРЕДМЕТНОСТИ И КАЧЕСТВЕННОСТИ В СИСТЕМЕ ЯЗЫКА." Muassis: Vuxoro davlat universiteti Tahririyat: Muharrirlar: MQ Abuzalova MA Bokareva NN Voxidova 40.
4. Атаева Р. Р. ВОПРОСУ О ПОЛИВЕРШИННЫХ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГНЕЗДАХ РУССКОМ ЯЗЫКЕ //XIV Виноградовские чтения. – 2018. – С. 25-27.
5. Kenjabayevna, Darvishova Gulchehra. "USING VIDEOS IN EFL LESSONS." Journal of new century innovations 25.3 (2023): 91-93.
6. Дарвишова, Гулчехра Кенжабаевна ШАРЛОТТА БРОНТЕ АСАРЛАРИДА БАДИЙ МАҲОРАТ // ORIENSS. 2022. №Special Issue 26. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sharlotta-bronte-asarlarida-badiiy-ma-orat> (дата обращения: 10.10.2023).
7. Магдиева С. С., Латипов О. Ж. Русский язык //Методическое руководство для учителей лицеев и колледжей по всем направлениям специальности. – 2012.
8. Латипов, Окил. "RUS, O 'ZBEK, TOJK VA INGLIZ TILLARIDA "DOG/IT/SAG" ZONIM SO 'ZINING KONSEPTUAL TALQINI." Farg 'ona davlat universiteti ilmiy jurnali 1 (2023): 454-461.
9. Nasimovich, Radjabov Nasir. "ЎЗБЕК ТИЛИДА ТИЛ ОЛДИ УНЛИЛАР ДИСТРИБУЦИЯСИ." JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH 5.4 (2022): 117-120.
10. Раджабов, Насир Насимович ЎЗБЕК ТИЛИДА УНЛИ ФОНЕМАЛАРНИНГ ПОЗИЦИОН КЎРИНИШЛАРИ // ORIENSS. 2022. №Special Issue 26. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zbek-tilida-unli-fonemalarning-pozitsion-k-rinishlari> (дата обращения: 10.10.2023).

11. Anvarovich, Mavlonov Otabek, and Radjabov Nasir Nasimovich. "Reciprocal Study of Theology and Linguistics in Uzbekistan." *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24.09 (2020).
12. Туйчибаева, Ш. Ш. "Семантика фразеологических оборотов в русском и узбекском языках." *Хорезмской академии Маъмуна* 6/3 (2022): 90.
13. Туйчибаева, Шахноза Шакировна. "Методика работы над текстами в практическом курсе русского языка студентов национальных групп технических вузов." (1994).
14. Умарова, Ф. З. "МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА ТЕМУ «НАРЕЧИЕ. РАЗРЯДЫ НАРЕЧИЙ»." *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ* 18.1 (2023): 34-40.
15. Умарова, Ф. З. "ГРАФИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАТОРЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ." *Journal of new century innovations* 21.4 (2023): 238-240.
16. Умарова, Ф. З. "КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ–ВАЖНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2.Special Issue 28 (2022): 429-434.
17. Умарова, Фарида Зикириллаевна. "РОЛЬ РЕФЛЕКСИИ В РАЗВИТИИ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ." *Academic research in educational sciences* 2.6 (2021): 63-68.
18. Широнова, Наргиза. "ҲАРБИЙ ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ КУРСАНТЛАРИНИНГ БИЛИШ ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШДА "ФАОЛЛИК" ТУШУНЧАСИ ТАЛҚИНИ." *Talqin va tadqiqotlar* 1.8 (2023).
19. Shirinova N.D., Shirinova N.D. GRADUAL MORPHOLOGICAL DEMARCATION OF SUBSTANTIVE AND ATTRIBUTIVE MEANINGS IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES // *ORIENSS*. 2022. №Special Issue 26. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gradual-morphological-demarcation-of-substantive-and-attributive-meanings-in-uzbek-and-english-languages> (дата обращения: 10.10.2023).
20. Shirinova, Nargiza. "USING GAMES IN TEACHING ENGLISH VOCABULARY FOR STUDENTS OF ENGINEERING." *Irrigatsiya va Melioratsiya* 3 (2018): 89-92.
21. Рашидова, Мунаввар Хайдаровна. "Из истории развития скаффолдинга." *International conferences*. Vol. 1. No. 16. 2022.

22. Хайдаровна, Рашидова Мунаввар, and Намозова Дилноза Бердимуротовна. "Teaching technical subjects through English." Ўзбекистонда миллий тадқиқотлар: даврий анжуманлар 10 (2022).
23. Akhmedov, Doniyor A., et al. "Simulation of the effect of turning steering wheel intensity on the vehicle stability." International journal of recent technology and engineering (IJRTE) 9.2 (2020): 242-247.
24. Булычёва, Маргарита Фаритовна. "Система использования наглядности в условиях краткосрочных форм обучения [начальный этап]." Вестник науки и образования 24-1 (102) (2020): 71-76.
25. Булычёва, М. Ф. "К вопросу о рациональных приёмах запоминания учебного материала." Science and Education 4.2 (2023): 1359-1369.